

2. Грідін О.В. Ресурсозберігаючі технології як один з головних напрямів інноваційного розвитку підприємств сільського господарства. *Evropský časopis ekonomiky a managementu*. 2019. Svazek 5. 3 Vydání. S. 34-38. URL: https://eujem.cz/wp-content/uploads/2019/eujem_2019_5_3/07.pdf

3. Зінгасва Н.Є., Матвієнко С.А. Формування та функціонування вітчизняного ринку соняшнику. *Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка*. 2016. Т. 21, Вип. 5. С. 56-60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_5_13

4. Кернасюк Ю. Кон'юнктура ринку соняшнику. URL: <http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichni-hektar/item/23724-koniunktura-rynku-sonyashnyku.html> (дата звернення: 10.03.2023).

5. Шарковська С.В. Теоретичні засади розвитку ринку соняшнику в Україні. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес*. 2017. Вип. 260. С. 367-374. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2017_260_42

УДК: 347.77/78(477)

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: КОНТРАФАКТ І ПІРАТСТВО

Гордєєва І.О., кандидат технічних наук, доцент,
Український державний університет науки і технологій,
м. Дніпро, Україна
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2019-2527>

Тематика захисту економік від так званого «сірого бізнесу», контрафактної та піратської продукції безумовно залишається актуальною останні два десятиліття, як для міжнародного, так і для українського бізнесу.

Передумовами прогресування цих явищ є стрімкий розвиток платформ електронної комерції. Розмита регламентація відносин у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності (ІВ) в інтернет-середовищі активізує поширення піратства та розповсюдження нелегальних копій ІВ. А сам процес захисту прав власників авторських прав, торгових марок та патентів у цифровому просторі складний та не достатньо ефективний.

Метою дослідження є аналіз сучасного стану захищеності прав інтелектуальної власності (ІВ) в умовах боротьби з піратством, нелегальними копіями ІВ, контрафактними товарами в Україні та світі.

У звітах Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) і Відомства з інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) зазначається, що втрати від торгівлі контрафактними та піратськими товарами у світі за різними роками становили: в 2019 році – 464 мільярди доларів (2,5% світової торгівлі) [1, с. 8]; в 2016 році – 509 мільярдів доларів (3,3% світової торгівлі) [1, с. 8]; в 2013 році – 461 мільярд доларів (2,5% світової торгівлі) [1, с. 8]; у 2007 році – 250 мільярдів доларів (майже 2% світової торгівлі) [2], у 2006 році більш ніж 200 мільярдів доларів [2]. Як зазначається у звіті [1, с. 8], обсяг торгівлі підробками залишився значним, а втрати у порівнянні близькі до ВВП країн з розвинутою економікою, таких як Австрія чи Бельгія. А одна реалізована контрафактна одиниця товару витісняє з ринку як мінімум одну одиницю легальної продукції [3].

Наведена статистика базується лише на глобальних митних вилученнях і не включає контрафактні товари, які не були вилучені. Представлені цифри підтверджують негативну динаміку зростання обсягу торгівлі контрафактними та піратськими товарами на світовому ринку.

За останнє десятиліття суми втрат практично не змінилися, а отже незаконна торгівля підробками залишається серйозною проблемою для сучасних, відкритих і глобалізованих економік. Важливим у зростанні цих цифр є і те, що воно відбулося під час уповільнення загальної світової торгівлі.

За даними Global Brand Counterfeiting Report, витрати на боротьбу з контрафактними товарами в світі зросли з 98 мільярдів доларів у 2013 році до 1,13 трильйони доларів у 2020 році. Це свідчить про те, що проблема контрафакту та піратства є серйозною не тільки для України, а і для світу.

У огляді Торгового представництва США (USTR) відомих ринків контрафакту та піратства за 2020 рік, відзначена і Україна та її ринок 7-й кілометр, що на околиці міста Одеси [4, с. 46]. Як зазначається у звіті Ринок 7-й кілометр є одним з найбільших оптово-роздрібних ринків Європи та важливим внеском у місцеву економіку. Проте продавцям на цьому ринку доручають продавати великі обсяги підроблених товарів з Китаю та інших країн Азії [4, с. 46]. У звіті також зазначено, що оглядачами USTR не зафіксовано повідомлень про примусову діяльність з боку української влади, але і мір щодо боротьби з контрафактом теж не зафіксовано. Отже, оглядачами USTR зроблено висновок, що продавці продовжують безкарно займатися продажем контрафакту [4, с. 46].

Слід зазначити, що поширення контрафактної та піратської продукції завдає шкоди правовласникам об'єктів ІВ, виробникам та продавцям оригінальних товарів, які несуть не тільки фінансові збитки, а потерпають від втрати їх репутації виробників. Страждають і національні інтереси, оскільки дане явище веде не тільки до втрати країною інвестиційної привабливості, а також і до втрати бюджетних надходжень та робочих місць, що у свою чергу підриває стабільність економічного розвитку.

Безумовно, що поширення контрафактної продукції, порушення прав ІВ потребують впровадження ефективних заходів з розкриття і припинення цих порушень, зміцнення відповідальності та запровадження механізми боротьби з піратством та нелегальними копіями. Для успішного вирішення цих питань необхідно поснати зусилля держави, наукових установ, бізнесу та громадськості, створити сприятливі умови для інноваційної діяльності та підтримки ІВ.

Бібліографічний список:

1. Illicit Trade Global. Trade in Fakes. A worrying threat. report OECD/EUIPO 2021, 92 p. URL: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_EUIPO_OECD_Report_Fakes/2021_EUIPO_OECD_Trade_Fakes_Study_FullR_en.pdf (дата звернення 29.03.2023 р.).

2. Counterfeiting and Piracy Endangers Global Economic Recovery say Global Congress leaders. URL: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2009/article_0054.html (дата звернення 29.03.2023 р.).

3. Манєвська А.О., Перерва П.Г., Ткачов М.М. Дослідження українського ринку контрафактної продукції. *Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри*. Матеріали 9-ї Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності (24 вересня 2021 р.). Київ, 2021. С. 228-234. URL: <https://drive.google.com/file/d/1P1DKAkA9dD0usglVUI74edvGWXBB9fv/view> (дата звернення 28.03.2023 р.).

4. 2020 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy. United States Trade Representative (USTR). URL: [https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/2020%20Review%20of%20Notorious%20Markets%20for%20Counterfeiting%20and%20Piracy%20\(final\).pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/2020%20Review%20of%20Notorious%20Markets%20for%20Counterfeiting%20and%20Piracy%20(final).pdf) (дата звернення 28.03.2023 р.).

Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МАТЕРІАЛИ

VII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ»

Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МАТЕРІАЛИ

VII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ»

20-21 квітня 2023 року

Харків – 2023

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
МІКРО -, МЕЗО - ТА МАКРОРІВНЯ

PLOTNYTSKA S.

Impact of collective intelligence on enhancing company management..... 8

SKUDLARSKI J., ZAIKA S.

Prerequisites and features of the implementation
of industry 4.0 technologies 10

DYMCHENKO O., SMACHYLO V., RUDACHENKO O.

Ukrainian entrepreneurship during the war: realities and prospects 14

VITKOVSKIY YU., SMIHUNOVA O., REBILAS RAFAL

Features of organic product promotion management
in international markets 16

PODOLSKA O., HOLUB V.

Specific features of management of an agrarian enterprise 19

PODOLSKA O., IVASHCHENKO M.

Professional development of civil servants as a factor
in the formation of a positive image of the civil service..... 21

KURYLO A.

Digitalization as a priority direction of agriculture development..... 23

АНТОЩЕНКОВА В.В., ДЕЙНЕГА М.В.

Політика сталого розвитку і корпоративної
соціальної відповідальності Кернел..... 26

МАНДИЧ О.В.

Євроінтеграційні пріоритети освітньо-наукового простору..... 30

КОВТУН Г.І., ОРЛОВА Н.М.

Концептуальні напрями розвитку регіональної
системи донорства та трансплантації органів в Україні..... 32

ЛОМОВСЬКИХ А.О.	
Діджиталізація як тренд глобальної економіки.....	36
ОЛІЙНИК Т.І., ІВАНОВ О.Г.	
Вплив військового стану на тарнсформацію соціальної складової соціально-економічної системи в Україні.....	37
НАГАЄВ В.М., КУСКОВА С.В., ЗЕМЛЯНА А.С.	
Формування комунікативної культури аграрних менеджерів як основа їх ефективної управлінської діяльності.....	46
ПОЛІНКЕВИЧ О.М.	
Сталий розвиток компаній в Україні.....	50
ТАРАН О.М., ПАСЕМКО Г.П.	
Використання форсайт практик в публічному управлінні.....	52
ЧЕРВІНСЬКА А.П., ЧЕРВІНСЬКА Т.М.	
Розвиток вітчизняного бізнесу в умовах війни	56
ШАНДОВА Н.В., ЛАТКІНА С.А.	
Європейський досвід підтримки діяльності малих і середніх підприємств	61
ЯЦУН А.М.	
Напрями повоєнного відродження та трансформації до сталого розвитку продовольчих систем.....	66
БАБАН Т.О., КУЛИК А.Д.	
Економічний потенціал вітчизняного аграрного сектору в умовах війни	69
БАЛЯСНИЙ В.О.	
Концепція флексік'юриті як сучасна концепція гнучкої політики зайнятості.....	73
БАРАБАНОВА Д.	
Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства.....	76
БАЦЕНКО А.М., ПАНАРІНА М.В.	
Удосконалення управління та адміністрування торгово-транспортного підприємства	79
БОНДАРЕНКО О.В.	
Удосконалення структури управління сільськогосподарського підприємства	83

БОРОДЯНА М.Р.

Удосконалення системи управління якістю праці
та продукції сільськогосподарського підприємства..... 86

БУТЕНКО А.О.

Закордонний досвід розвитку ділового туризму 88

ВЛАСЕНКО Т.В., ЄРЕМЕНКО В.В., ОМЕЛЬЧЕНКО О.С.

Формування спеціалізації аграрних підприємств 91

ВОЛКОВА Н.В.

Зарубіжний досвід використання штучного інтелекту
в освітньому процесі 92

ВОРОНКОВА А.А., ОСТАХОВ Д.

Фактори зовнішнього середовища, які впливають
на стратегію розвитку підприємства..... 97

В'ЮННИК О.О.

Соціальна відповідальність як основа
інноваційного розвитку підприємства 100

ГУТОВА О.О., КОЧЕТОВА К.М.

Управління ризикозахисністю підприємства..... 103

ГУЩА Я.С.

Оптимізація бізнес-процесів в організації 107

ДУМІНДЯК С.Б.

Ефективні методи реінжинірингу бізнес-процесів
в умовах сьогодення 111

ЄРЬОМЕНКО К.

Проблеми управління людським капіталом..... 115

ЗВЯЗГЕЛЬСЬКИЙ О.С.

Теоретичні засади управління кадровою безпекою
та ідентифікація кадрових ризиків в менеджменті
підприємств аграрної сфери..... 118

ЗОНОВА К.В.

Особливості стратегічного управління підприємством 120

ІВАНІЄНКО В.В., САТУШЕВА К.В.

Міжнародне підприємництво в сучасних умовах
його функціонування та розвитку 123

ІГНАТОВА Є.С., ПЕРЕДИК М.А.

Особливості оцінювання ефективності органічного землеробства 130

КАРАЮКА Є.О.

Сучасні засади ефективного управління підприємством..... 134

КИСЛОВ В.О.

Цифрові трансформації в економіці: теоретичні аспекти 137

КЛИЧКОВ Д.Д.

Удосконалення системи управління в галузі рослинництва 142

КОТЛЯРОВ Є.І.

Діючий механізм регулювання централізованого теплопостачання: недоліки і напрями його вдосконалення 144

КУПКО О.В.

Трудові ресурси як основний чинник забезпечення ефективності діяльності сучасного підприємства..... 149

ЛЮКІНА В.Р.

Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства 152

МАЙБОРОДА М.М., СЕМЕНЯКІН С.С.

Механізмами розвитку та регулювання людського капіталу в аграрному секторі..... 154

МАРЧЕНКО А.І.

Прибуток як показник ефективності господарської діяльності підприємства..... 156

МЕГИК Ю.

Значення персоналу для успішного функціонування підприємства 160

МІЩЕНКО В.Ю.

Дослідження ролі менеджменту в становленні сучасного суспільства..... 163

МУЗИЧЕНКО М.В.

Природний газ як ключовий елемент енергетичної безпеки Іспанії..... 166

НАЗАРОВ Н.К.

Виміри стану конфліктності у соціально-трудовій сфері..... 168

ОВЧАРЕНКО І.К.

Менеджмент компанії АТ «Укрпошта»: виклики та управлінські рішення в період війни 172

ОДЕРІЙ В.О.

Удосконалення господарського механізму управління сільськогосподарським підприємством 175

ОЛІЙНИК О.О.

Тренди міжнародної міграції до країн Європейського Союзу 177

ОСТАПЕНКО А.О.

Проблеми зайнятості молоді на ринку праці..... 179

ПЕЛЯК А.В., ХАНОВА О.В.

Компаративні переваги України в торгівлі з країнами ЄС 181

ПЕШКОВ А.М.

Бізнес у фокусі воєнного стану: адаптація та пріоритетні завдання 185

РОМАНАШЕНКО І.О.

Генезис поняття «інформаційна підтримка» 189

СЕМЕЙКІН В.В.

Управління персоналом..... 191

СЕРГЄЄВА В.С.

Удосконалення системи управління кадровим потенціалом сільськогосподарських підприємств 194

ТАРАН О.М., В'ЮНИК І.М.

Теоретико-методичні основи формування виробничого потенціалу в аграрному секторі 195

ТКАЧЕНКО О.П.

Стратегічні орієнтири розвитку ресторанного бізнесу у сучасних умовах..... 199

ТКАЧОВА С.С., КОРНІЄНКО К.О., ЧЕРЕБИЛО І.Є.

Стан та перспективи розвитку кавового бізнесу в Україні 203

ТКАЧОВА С.С., МАНІК Є.В.

Менеджмент комунального унітарного підприємства..... 206

ТКАЧОВА С.С., ТЮТЮННИК О.О., ТОРОХТІЙ Ю.В.

Стратегія сталого розвитку корпорації «БІСКВІТ-ШОКОЛАД»..... 209

ТОДРИНА І.В.

Проблемні аспекти побудови в Україні сприятливого інвестиційного клімату та ефективної системи прийому капіталу.... 211

ЧЕРЕДНІЧЕНКО О.О.

Економічні аспекти виробництва продукції овочівництва..... 215

ШИНКАРЕНКО В.Ю., ПАВЛЮК Ю.В.

Управління розвитком земельних відносин..... 218

ШКУРУПІЙ І.В.

Концентрація капіталу та інтеграційні процеси в аграрній сфері економіки України..... 220

ШЛЯХТЮК В.Р.

Сучасні проблеми мотивації праці..... 225

**УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ, ІНВЕСТИЦІЯМИ
ТА ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В
СТАБІЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН**

СЕКЦІЯ

HRIDIN O., ZAICA S., ZAICA O.

Specific features and prerequisites of the innovative revival of Ukraine agriculture..... 229

KRALIA V., PODOLSKA O.

The application of organizational culture models in public authorities 232

MAKOVUZ O., KOROBV K.

Main activities within the scenarios of personnel of facilitation in conditions of military condition..... 235

SAMOILIKOVA A.

Coopetition in budgeting university education, employee participation and performance: bibliometric analysis 237

MINENKO S., GUOHE Q.

Strategic guidelines for improving the competitiveness of agricultural products: prospects and challenges..... 241

BRATASENKO N.

Resource provision of innovative activities
of agricultural enterprises 243

КАЩЕНА Н.Б., ЧМІЛЬ Г.А., НЕСТЕРЕНКО І.В.

Теоретичний базис стратегічного управління
інноваційними кластерами..... 246

МАРЕНИЧ Т.Г.

Реалізація освітньо-кваліфікаційних чинників
інноваційної діяльності в Україні 249

ОНЕГІНА В.М., ПЕТРОВСЬКИЙ О.О.

Інкюбіція інновацій і стратегії суб'єктів малого
та середнього підприємництва..... 253

АБОЯН С.Ю.

Сутність елементів управління інноваційною
діяльністю підприємств..... 256

БАРАБАШ А.В.

Роль психології фінансів у розвитку інвестування в Україні 260

БУРНОС Г.В., САПРИКІНА О.В., ЯКОВАЄВА С.М.

Організаційна культура та її вплив
на ефективність управління організацією..... 263

ГОНЧАРЕНКО В.Є.

Об'єктивні передумови впровадження інноваційних
агротехнологій виробництва соняшнику в Україні..... 265

ГОРДЕЄВА І.О.

Інтелектуальна власність в Україні та світі:
контрафакт і піратство 268

ДЕРЕВ'ЯНКО В.А.

Інноваційний розвиток підприємства
як фактор економічного зростання 271

ДОРОНІНА В.І.

Теоретичні засади аналізу ефективності
інвестиційних проєктів..... 275

ЄФРЕМОВА Н.О.

Партнерство як один з ключових елементів
управління інноваціями в аграрному секторі 279

КАЧКОВСЬКИЙ О.Д.

Роль інвестиційної політики у забезпеченні стійкого розвитку
АТ «Укрзалізниця» в умовах мобілізаційної економіки..... 281

ЛІТУН А.А., ШПАРТЮК Н.О.

Мотиваційний процес: основні стадії та фактори,
які визначають характер мотивації..... 285

МАРЧЕНКО М.В.

Управління бізнес-проектами сільськогосподарських
підприємств з використанням інструментів діджиталізації 287

ОБИХВИСТ В.С.

Впровадження і ефективність новітніх технологій
у сфері адміністративних послуг 289

ПОХИЛЕНКО Н.М.

Роль дрібних фермерських господарств
в управлінні інноваціями 293

ПРЯДКА Ю.В.

Організаційні засади обліку розрахунків з постачальниками
та підрядниками в сучасних умовах оподаткування 296

РОЗДАЙБИДА О.В.

Теоретичні засади інноваційно-інвестиційного
розвитку аграрних підприємств 300

САГАЧКО Ю.М., ПАНТУС О.С.

Інвестиційне забезпечення сільського господарства,
запорука екологічної безпеки 305

СИДОРЕНКО А.П.

GR-технології як інструмент взаємодії бізнесу та влади..... 307

ТАРАЄВСЬКА Л.С., ЛАШТА В.Т.

Екоінновації – шлях до сталого розвитку 309

ТКАЧОВА С.С., ПРАВДИВЦЕВ Д.О.

Управління інноваціями в групі компаній Fozzy Group 312

ФІЛІМОНОВА К.Ю.

Застосування інноваційних інструментів публічного
управління у місцевому економічному розвитку 315

ШАФОРЕНКО І.

Алгоритм прийняття управлінських рішень
в умовах ризику і невизначеності..... 318

ШАФОРЕНКО С.

Особливості оптимізаційного розвитку
управління персоналом підприємств ІТ – сфери..... 322

ШЕВЧЕНКО Я.Ю., НЕХОРОШКОВА Ю.М.

Інноваційна діяльність в Україні в сучасних умовах 326

СЕКЦІЯ **ІНСТИТУЦІЙНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ**
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

ДУЮНОВА Т.В.

Правові аспекти трансформації продовольчої системи
України в умовах дії правового режиму воєнного стану 332

ІВАНОВ Ю.Б., ТОЛСТОШЕЄВА Д.В.

Розвиток митної політики України в період дії
режиму воєнного стану 337

БІЛЕЦЬКИЙ І.В.

Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності
у сфері житлового будівництва..... 341

БРУЛЕВИЧ В.В.

Принцип конфіденційності у діяльності адвоката 345

ГУТОРОВА О.О., КРАВЧЕНКО М.С.

Формування та реалізація політики сталого розвитку
сільських територій: теоретико-методичний аспект..... 349

ГУТОРОВА О.О., ЛІТВИНОВА Н.В.

Умови, основні критерії та фактори забезпечення
продовольчої безпеки України 352

ДЕМЧЕНКО К.О.

Класифікація загроз соціальній безпеці України..... 356

ДЕРЕВ'ЯНКО В.М.

Сучасні засоби комунікативного зв'язку з громадськістю в публічному управлінні 360

КЛЕРІНІ Г.В.

Державне регулювання аграрного сектору економіки в умовах воєнного стану в Україні..... 363

КОЛМАКОВА О.М.

Управління економічною безпекою підприємства в умовах геополітичних трансформацій 368

КУХАР О.В.

Забезпечення економічної безпеки в умовах воєнного стану в Україні..... 370

ЛЮТА Ю.В.

Інвестиційна стратегія як запорука підвищення соціально-економічного розвитку 375

МАЙБОРОДА М.М.

Місце корпоративної культури в розвитку підприємства в сьогоденні..... 378

МІНЕНКО С.І., ПРИХОДЬКО М.К.

Правове забезпечення організаційно-правової безпеки в управлінні аграрними підприємствами в контексті євроінтеграції ... 380

ПАШКО С.О.

Оновлені вимоги до курячих яєць як запорука інституційного забезпечення птахівництва яєчного напрямку..... 384

ПІВНЕНКО А.В.

Міжнародні критерії допустимості обмеження прав людини в умовах воєнного стану 386

СЕМЕНЧЕНКО К.С.

Інтеграційні процеси як спонукання до розвитку місцевого самоврядування: роль виконавчої влади 392

СОЦЕНКО В.М.

Основні напрями удосконалення системи соціального захисту населення в Україні 394

ТАРАНЕЦЬ Б.В., ХУДОЛІЙ Ю.С.

Правове регулювання банківської таємниці
у країнах ЄС: практичний досвід для України 397

ТОПОРКОВА М.М.

Особливості захисту прав інтелектуальної
власності в умовах воєнного стану 401

ТРУШКІНА Н.

Розвиток агрокластерних структур в Україні:
інституційне та організаційне забезпечення 404

ФЕДОТОВА К.І.

Мотиваційні механізми регуляції управлінської
культури в публічному адмініструванні 407

ХУСНУТДІНОВ Р.Р.

Інституційне та організаційно-правове забезпечення
стабілізації розвитку соціально-економічних систем 410

ШИНКАРЬОВ Ю.В.

Щодо проблеми економічного насильства
у сучасному кримінальному праві 413

PODOLSKA O., SHCHEHENKO I.

Foreign experience of government and public services 416

**ПЛАНУВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ОБЛІК
ТА КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ**
СЕКЦІЯ

КРЮКОВА І.О.

Інструментарій управлінського контролю сталого агробізнесу 420

ГУТОРОВА О.О., КУПРІЯНОВ О.С.

Стратегічне планування розвитку сільських територій:
сутність, моделі, напрями удосконалення 423

ІЛЬЧЕНКО А.Є.

Місце та роль планування в управлінні підприємством 427

POSTERNAK I., POSTERNAK S., POSTERNAK O.

Formation streams continuous development fronts works
of the complex town-planning power reconstruction 470

ГРЖЕВА О.М.

Базові елементи моделі антикризового
управління підприємством 474

АВАНЕСОВА О.С.

SMM маркетинг в соціальних мережах і його вплив на бізнес..... 478

БЕЛЯЄВ О.І.

Генезис поняття «маркетингова стратегія»..... 480

ВОРОНКОВА А.А., РОВЧАК Т.Є.

Сучасний стан та перспективи розвитку
галузі тваринництва в Україні..... 483

ГОДОВАНЮК А.В., ГОНЧАРУК К.В.

Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент менеджменту 486

ДРОНОВА Т.С., ДРОБОТ А.

Організація маркетингових взаємовідносин
в електронній торгівлі..... 489

ЄФРЕМОВ А.О.

Роль поведінкової економіки як сучасної економічної
теорії в моделюванні і управлінні бізнес-процесами 491

ЖАРАЇНСЬКА Р.Г., ПИЛИПЧУК В.А., ТРИНЧУК А.А.

Методичні підходи до оцінки ефективності
діяльності некомерційних закладів охорони
здоров'я на ринку медичних послуг України 492

КАБАНЕЦЬ О.О.

Сутність та особливості маркетингової стратегії
діяльності аграрного підприємства 499

КІБКАЛО А.Є.

Інноваційні інструменти цифрового маркетингу 502

КОЛЕДІНА К.О.

Сучасні інструменти проектування
бізнес-процесів підприємства..... 505

КУРСЬКА А.А.

Удосконалення системи організації управлінської
праці у сільськогосподарському підприємстві 507

ЛЕОНТЕНКО О.М.

Соціальні аспекти якості трудового життя працівників..... 510

ЛИСИЦИНА Д.І.

Маркетинговий менеджмент підприємства «Наша Ряба» 515

МАТВЄЄВА Д.В.

Управління використанням ресурсного
потенціалу сільськогосподарського підприємства..... 517

МІЩУК Є.В.

Прийняття управлінських рішень щодо організації
діяльності посадовців під час війни
з використанням маркетингових інструментів..... 520

МУКОВОЗ В.С., ВОРОНЯНЬСКА Ю.О.

Сучасний стан розвитку галузі тваринництва 522

ПАВЛОВСЬКА І.Г.

Теоретичні основи проведення маркетингового
аналізу стану продовольчої безпеки країни..... 525

ПАСТУХ О.В.

Стратегічне управління потенціалом конкурентоспроможності
аграрних підприємств..... 529

РИБАЛКО-РАК Д.А., КУЖЕЛЬ Н.А., ДМИТРЕНКО В.В.

Кадровий потенціал підприємства: необхідність
розвитку та актуалізація впровадження 532

САГАЧКО Ю.М., БОГОМОЛОВА К.С.

Цифрові інструменти в управлінні командою 534

СЛЮСАРЕВ Д.С.

Людські ресурси як інструмент управління
аграрними підприємствами на основі HR-брендингу 537

СОЛОПУН Н.М., МАРКОВ Е.Р.

Управління персоналом компанії
в умовах масштабування діяльності 541

ТИТАР А.В.

Принципи цифрового маркетингу
у B2B-сегменті та його вплив на бізнес 543

ТКАЧОВА С.С., БЕЛЄВЦОВА Т.С., ОСКАЛЕНКО С.О.

Управління організаційним розвитком компаній:
практичні аспекти..... 545

ТКАЧОВА С.С., МОРДОВЕЦЬ В.С., ХОМ'ЯК В.В.

Торговельні мережі: сутність поняття та класифікація..... 548

ТКАЧУК В.В.

Чинники продуктивності праці в аграрному секторі економіки..... 551

ЦАРУПА А.М.

Контент-маркетинг: стратегії та підходи
до створення ефективного контенту..... 553

ЧЕМОДАНОВА М.Ф., СУХИЙ В.Т., ВЕЛИКИЙ І.Є.

Вплив цифрової економіки на робочі місця
та зміну вимог до робочих навичок..... 556

ЧЕРКАСОВА В.С.

Штучний інтелект в маркетингу:
переваги і недоліки застосування 559

ЧУЙКО Н.В., ГОЛОВКО Д.О.

Управління збутовою діяльністю аграрних підприємств 563

СЕКЦІЯ

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ
ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ В СУЧАСНИХ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ**

KOVACH D.L.

Some aspects of legal regulation of the activities
of individual peasant farms in the sphere of rural green tourism 567

ЗАІКА С.О., КНАРЧЕВНИКОВА Л.С.

Foreign experience of legal regulation
of tourism industry enterprises 569

РОМАНЮК І.А.

Аналіз сучасних стратегій розвитку в туристичній індустрії та їх ефективність в умовах посилення конкуренції..... 573

АВРЯТА А.

Трансформація інформаційних технологій у сфері міжнародного туризму..... 575

БЕЗГІНОВА А.І.

Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні в післявоєнний період 579

БУДНИК Ю.В.

Сільський туризм як перспективний напрям розвитку туризму 581

ВОВК К.М.

Івент-технології в освітньому процесі: підготовка фахівців з місе-туризму..... 584

ГАЛУНІН О.

Особливості інфраструктури ділового туризму 586

ГАРКУША Є.Ю.

Трансформація систем управління в умовах диджиталізації 588

ГОМОЛЯ Д.Д.

Принципи сталого розвитку туризму 590

ГРЕБІНЮК В.Д.

Рекреаційна привабливість та ресурсний потенціал, як чинники розвитку туристичної сфери в Україні 593

ГРІБІНИК А.В.

Проблеми та напрями вдосконалення державного регулювання розвитку міжнародного туризму 595

ГРІДІН О.В.

Роль інновацій у забезпеченні відродження туристичної індустрії України 599

ДАВИДЕНКО К.М., БАБЕНКО Н.М.

Сучасні тенденції інноваційного розвитку готельно-ресторанного бізнесу..... 599

ДРЕВАЛЬ Д.

Проблеми та перспективи розвитку підприємств
туристичної галузі України 604

ЗАЙЦЕВА Н.

Робочі візити як складова ділового туризму 608

ЗУБЕНКО А.

Нетворкінг як інструмент встановлення
нових ділових контактів 609

КАЛІНІЧЕНКО С.М.

Сучасні тенденції та шляхи подальшого розвитку
медичного туризму в Україні 612

КОСТИРКА Ю.В.

Вплив глобалізації на розвиток ділового туризму 614

КУР'ЯНОВ К.Д.

Роль ділового туризму в економічному розвитку країни 617

ЛАЗАРЕНКО А.В.

Міжнародний туризм та його місце
у забезпеченні соціально-економічного розвитку України 620

ЛАПЧЕНКО А.С.

Український музейний туризм за кордоном в умовах війни 623

ЛОПАТКІНА В.В.

Особливості інновацій в індустрії туризму 626

ЛУКАШИК К.С.

Ключові аспекти сталого розвитку туризму 628

МЕРЧАНСЬКИЙ В.В., БОГУНЕНКО А.Г.

Характеристика поняття «дитячий туризм» 632

НЕСТЕРЕНКО Б.С.

Сучасний стан та розвиток інсентив-туризму в Україні 634

ОБЕЛЬЧАК А.В., МІЩУК Є.В.

Розвиток туризму як драйвер
підвищення національної безпеки 637

РЕЗНІКОВ Я.

Особливості організації і проведення наукових ділових заходів 639

СЕРБІНЕНКО М.

Інноваційні підходи у сфері туризму
та готельно-ресторанній справі 641

ТАРАСЮК А.В., ВЕРІН О.Є.

Актуальні проблеми та пріоритетні напрямки
розвитку організацій туристичної сфери
в сучасних соціально-економічних умовах..... 643

ТКАЧЕНКО С.Ю.

Специфічні властивості та особливості
ринку туристичних послуг в Україні..... 646

ХУДАВЕРДІЄВА В.А., ВОРОБІЙОВ І.А., ГАЛАУЗ А.О.

Елементи різних видів туризму в рамках міського туризму 649

ХУДАВЕРДІЄВА В.А., КОВАЛЕНКО Д.О., ПАРФЕНЯ І.О.

Напрями і перспективи розвитку міського урбан-туризму..... 652

ХУДАВЕРДІЄВА В.А., ШЕНКАРЬОВ В.Ю., ЯКОВЕНКО Д.М.

Головні аспекти розвитку системи
національного туристичного продукту 656

ЧЕРНОВ Д.

Роль кейтерингових компаній в проведенні ділових заходів 660

ШИЛО Д.С.

Напрями післявоєнного відновлення сфери туризму 663

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

**УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ**

**Матеріали VII Міжнародної
науково-практичної конференції**

Державний біотехнологічний університет

Відповідальна за випуск *О.В. Смігунова*

Редактори: *В.М. Онегіна, В.М. Нагаєв*

Підписано до друку 22.04.2023.

Формат 60 × 84 ¹/₁₆. Папір офсетний.

Гарнітура Garamond. Офсетний друк.

Умовн. друк. арк. – 42,5. Наклад – 300 прим.

Видавництво ТОВ «Стильна типографія»

61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 28 А

Тел.: (057) 754-49-42

E-mail: zebra-zakaz@mail.ru

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи:

серія ДК № 4863 від 12.03.2015 р.